

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЛОГИСТИК ХИЗМАТЛАРНИ БОШҚАРИШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хомидов Хожиакбар Адхамович

Андижон давлат Университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411966>

***Аннотация.** Мақолада логистик хизматлар аҳамияти ва корхоналарда логистик хизматларни бошқариш зарурлиги асосланган. Шунингдек, рақамли иқтисодиёт шароитида логистик хизматларни бошқаришнинг замонавий усуллари таҳлил этилган.*

***Калим сўзлар:** рақамли иқтисодиёт, логистика, логистик хизматлар, логистикани бошқариш, бошқару.*

Ҳар қандай иқтисодий фаолият тури, жумладан, логистик хизматлар кўрсатиш амалиётини бошқаришда корхона раҳбарлари ёки унинг менежерлари томонидан бошқарувнинг самарали усуллари шакллантирилиши талаб этилади. Бошқарув усулининг тўғри танлаб олиниши ва уни шакллантирилиши билан боғлиқ бўлган жараёнлар корхона хўжалик фаолиятини ривожлантириш имкониятларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун замин яратади. Шу сабабли, ҳар қандай соҳада бўлгани сингари иқтисодий фанда логистик хизматларни ташкил этиш ва уларнинг бошқаришнинг тегишли тартибдаги усуллари шаклланган ҳисобланади. Кейинги йилларда мамлакатда логистик хизматлар бозорини барқарор ривожлантириш имкониятларидан кенг фойдаланилишини таъминлаш учун ҳам иқтисодий фанда шакллаанган логистик хизматларни бошқариш усуллари ва улардан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш имкониятлари билан боғлиқ бўлган хусусиятларни ўрганиш долзарб аҳамият касб этади. Умуман олганда логистик хизматлар кўрсатиш соҳасини бошқариш амалиётини такомиллаштириш борасида ўтказилган ҳар қандай тадқиқотларда миллий иқтисодиёт даражасида ёки айрим корхоналар бошқаруви даражасида қўлланилаётган бошқарув усуллари чуқур таҳлил қилиниб, улар амал қилиш самарадорлигини таъминлашга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган ҳисобланади.

Таҳлилларга кўра, логистик хизматларни бошқаришнинг классик менежмент ва классик иқтисодий назарияларига оид бўлган илмий қарашларнинг шаклланишида анъанавий бошқарув усуллари борасидаги фикрлар учрайди. Жумладан, маҳаллий иқтисодчи олимлардан Ж.С. Файзуллаев “Логистик хизматларни бошқаришнинг анъанавий ва замонавий усуллари ўзаро фарқланиб, бошқарув усуллари танлаш амалиётда қўлланилаётган бошқарув модели билан боғлиқ ҳолда шакллантирилиб, улар логистик хизматларни бошқариш самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади”[1] деган хулосага келган. Олим томонидан ўтказилган тадқиқотларда Логистик хизматларни бошқариш моделларининг дастлабки шакллари билан ҳисобланган анъанавий ва “SCM” моделлари амал қилиши билан боғлиқ бўлган С.М. Резер[2], С.Ю. Мичка[3], Р.Ҳ. Баллоу[4] каби олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотлар натижаларига асосланган ҳолда, логистик хизматларни бошқаришнинг “бевосита етказиб бериш занжири тузилмаси ишлаб чиқилиб, бундай етказиб бериш занжири технологик яхлитлик талабларига тўлиқ

жавоб беради, бу транспорт фаолиятга хос жараёнларнинг занжир охирида юзага келувчи натижага таъсирини белгилаш учун жуда муҳим” [1], деган хулосага келинади. Олим томонидан ишлаб чиқилган ва амалиётга жорий этиш бўйича шакллантирилган бошқарув усули (1-расм) ўзининг амал қилиш механизмига кўра, анъанавий бошқарув моделига асосланганлиги ва ушбу бошқарув усулини амалиётга жорий этиш бугунги иқтисодий ривожланиш ҳолатида кутилган иқтисодий самарадорликка эришиш имкониятини етарли даражада таъминлаш имкониятига эга эмас ҳисобланади.

1-расм. Логистик хизматларни рақамли бошқарув усулининг таркибий шаклланиши[4]

Рақамли бошқарув усуллари – бунда замонавий бошқарув усуллари амалга ошириш жараёнида Big Data, Blockchain каби турли рақамлаштирилган дастурлардан ижодий фойдаланиш ҳисобига шаклланган бошқарув амалиёти назарда тутилади (1-расм). Рақамлаштирилган бошқарув усуллари оператив бошқарув қарорларини қабул қилиш билан бўлган жараёнлар самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

2-расм. Логистик хизматларни автоматлаштирилган бошқарув усулининг таркибий шаклланиши[1]

Шу билан биргаликда, бошқарув жараёнида рақамли дастурлардан фойдаланишда ИТ инфратузилмасини такомиллаштириш борасида техник-технологик инвестицион дастурларни амалга ошириш бўйича қўшимча талаб вужудга келиб, ахборот тизимлари билан боғлиқлик даражаасини кучайтириш зарурияти намоён бўлади. Рақамли бошқарув усуллари орқали логистик хизматлар кўрсатиш амалиётини бошқариш жараёнида Big Data рақамли технологиялари миқдорларнинг ҳулқ-атворини ўрганиш учун имкониятларни кенгайтирса, Blockchain технологиялари бошқарувдаги шаффофлик ва хавфсизликни таъминлаш учун хизмат қилади;

Автоматлаштирилган бошқарув усуллари – бу турдаги бошқарув усуллари ташкил этишда логистик хизматлар кўрсатиш амалиётид рақамли бошқарув амалиётини ўқитилган бўлиши талаб этилади. Айрим иқтисодий манбаларда рақамли ва автоматлаштирилган бошқарув усуллари бир турдаги бошқарув усули сифатида рақамли-

интеллектуал бошқаув усуллари сифатида баҳоланади. Бу турдаги бошқарув усули таркибий жиҳатдан рақамли бошқарув усули билан бир хилда амал қилиб, унга қўшимча равишда IoT (интернет ашёлари) ва AI (сунъий интеллект) асосида бошқарув жараёнларида “Real-Time (реал вақтдаги)” кузатув имкониятларини кенгайтириб, маълумотларни автоматлаштирилган тартибда таҳлил қилиш ва прогношлаш имконини беради. Бу турдаги бошқарув усули ўзининг тезкор бошқарув қарорлари қабул қилиш, маҳсулотларни ташиш бўйича транспортировка хариталарини “GPS” тизимлари орқили оптималлаштириши, амтоматлаштирилган омборлаштириш ва етказиб бериш ўртасидаги ўзаро мутаносибликка эга бўлган логистик хизматлар кўрсатиш амалиётини ривожлантириши, ҳамда бошқарувнинг оперативлигини ошириш имкониятлари кенглиги билан характерланади. Шу билан биргаликда, мазкур бошқарув усули ўзининг энг юқори инвестицион талаби, замонавий ИТ инфратузилма таъминоти ва рақамли иқтисодиётнинг амал қилиши бўйича юқори касбий компетентликка эга бўлган кадрларга бўлган эҳтиёжнинг мавжудлиги билан боғлиқ мураккабликларга эга ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, логистик хизматлар кўрсатиш соҳасини бошқариш амалиётини такомиллаштириш борасида ўтказилган ҳар қандай тадқиқотларда миллий иқтисодиёт даражасида ёки айрим корхоналар бошқаруви даражасида қўлланилаётган бошқарув усуллари чуқур таҳлил қилиниб, улар амал қилиш самарадорлигини таъминлашга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган ҳисобланади. Логистик хизматларни бошқаришнинг классик менежмент ва классик иқтисодий назарияларига оид бўлган илмий қарашларнинг шаклланишида анънавий бошқарув усуллари борасидаги фикрлар учрайди. Айрим иқтисодий манбаларда рақамли ва автоматлаштирилган бошқарув усуллари бир турдаги бошқаув усули сифатида рақамли-интеллектуал бошқаув усуллари сифатида баҳоланади. Бу турдаги бошқарув усули таркибий жиҳатдан рақамли бошқарув усули билан бир хилда амал қилади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Файзуллаев Ж.С. Замонавий транспорт-логистика тизимининг бошқарув самарадорлигини ошириш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, № 6, ноябрь-декабрь, 2017 йил. – 1-8 бетлар. URL: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/4_Fayzullayev.pdf
2. Резер, С. М. Логистика. Словарь терминов [Текст] / С. М. Резер, А. Н. Родников. – М.: ВИНТИ РАН, 2007. – 412 с
3. Мычка С.Ю. Направления развития логистической оптимизации деятельности предприятий АПК // Агропродовольственная экономика. – 2015. – № 8. – С. 18-21
4. Ballou R. H. Business Logistics/Supply Chain Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain / R. H. Ballou. – Pearson/Prentice Hall, 2015. – 789 p
5. Муаллиф томонидан тузилган